

BOSHQARUVDA LIDERLIKNING IJTIMOY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

To'ychiyev Abdulla Baxtiyor o'g'li

O'zMU Jizzax filiali Psixologiya fakulteti 4-bosqich talabasi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshqaruvda o'z mustaqil fikriga ega, nafaqat saviyasi, balki ishonib topshirilgan tarmoq yoki sohada yangilik qila olish salohiyati, tarmoqni rivojlantira olish qobiliyati, muammolarni hal qila olish borasidagi qarashlarga ega shaxsning ya'ni liderning ijtimoiy psixologik xususiyatlari haqida bayon qilingan. Shuningdek, liderlik haqida donishmand allomalarimiz va olimlarning fikrlari keltirilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: lider, liderlik, liderlik kapitali, liderlik shartlari, simpatiya, antipatiya, superlider.

Kim va qanday qilib jamoaning yetakchisiga aylanishi haqidagi savol ko'p asrlar davomida tadqiqotchilarning ongini qiynab kelgan. Qadim zamonlardan beri olimlar liderlikning kelib chiqishi va rivojlanishi haqida ko'p o'ylashgan. Biroq, liderlikni ilmiy o'rganish imkoniyatlari faqat 20-asrda ijtimoiy fanlar, birinchi navbatda, psixologiya va sotsiologiyaning rivojlanishi bilan bog'liq holda paydo bo'ldi. Sanoatning yuksalishi va natijada menejerlik kasbining keng tarqalishi ushbu muammoga qiziqishni sezilarli darajada oshirdi.

Inson butun umri davomida yetakchilari ham, ularning izdoshlari ham bo'lgan jamiyatda yashaydi va harakat qiladi. Lider – bu boshqa odamlarning xulq – atvoriga qanday ta'sir qila olishni biladigan, sodir bo'layotgan voqealar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan, aniq maqsadlarga erishish yo'lida izchil boradigan va eng muhimi, jamoani boshqaradigan shaxsdir. Liderlikning shakllanishida ikkita omil muhim hisoblanadi. Bular “liderlik kapitali” va “liderlik shartlari”dir. Liderlik kapitali – bu liderning o'z atrofda qilgan samarali ergashtira olish uchun kerak bo'ladigan sifatlari va iste'dodi yig'indisidir. Bular shaxsga tug'ilganidayoq beriladigan boshlang'ich, qayta ishlanilgan, tabiatan ato qilingan qobiliyat va iste'doddur. “Kapital” so'zining ishlatilishi tasodif emas. Bunda “kapital” deb, o'sishi uchun zarur bo'lgan qobiliyat resurslarining jalb qilinishi nazarda tutiladi.

Xuddi shuningdek, mutaxassislarining e'tirof etishlaricha, liderlik qobiliyati – liderlik shartlari paydo bo'lib, uni uyg'otmagunicha (ta'sir etmagunicha) “uxlab” yotadi. Bu shartlar xuddi katalizatordek insonlarga shunday sharoitlarni taqdim etadi – ki, natijada ular o'zlarini lider sifatida yaqqol namoyon qila oladi. Har ikkala tuzilma – kapital va shartlar asl liderlikni ko'rsatish uchun zarurdir.

Har qanday xodim o'z hamkasabalari bilan o'zaro munosabatda bo'lar ekan, turli omillar ta'sirida bu munosabatlar hissiy rang ola boshlaydi. Hissiyotga asoslangan munosabatlar ikki ko'rinishda – yoqtirish (simpatiya) va yoqtirmaslik (antipatiya) sifatida shakllanadi. Shunday xodimlar ham borki, ular o'zining ma'lum xislatlari bilan jamoaning ko'pchilik a'zolarida simpatiya uyg'ota oladilar va ular guruhning norasmiy tizimida yuqori mavqeni egallaydilar. Bunday insonlar jamoaning liderlari hisoblanadi. Ya'ni lider – guruhning aksariyat a'zolari tomonidan tan olingan shaxs. Psixologik talqin bo'yicha, jamoaning rasmiy tizimida yuqori mavqeyini egallovchi xodim rahbar bo'lib hisoblansa, norasmiy tizimda yuqori mavqeli shaxs – liderdir. Liderlik – hamfikrlar tomonidan ko'tarilgan shaxs mavqeyi hisoblanadi.

Jamoadagi boshqaruv haqida buyuk mutafakkir bobolarimiz ilmiy meroslarida ham jamiyatni ma'naviy va psixologik tomondan rivojlantiruvchi lider shaxsi haqida fikrlari keltirilib o'tilgan.

Farobiy insonlarning yaxshi hayot kechirishi boshqaruvchi, ya'ni rahbar shaxsiga bog'liq ekanligini, uning turli fazilatlarini bu borada unga yordam berishini uqtiradi. Uning fikricha, bu o'rinda rahbar shaxsi uchun gumanistik, insonparvarlik xususiyatlari muhimdir: “Kimki birovni baxt va saodatga erishtirish uchun zarur bo'lgan ish – harakatlarga ruhlantira olish qobiliyatiga ega bo'lmasa va bu ish – harakatni bajara olishga qudratsiz bo'lsa, bunday odam sira ham rahbar bo'la olmaydi. Ular yo'l – yo'riqlarni o'tmishda yashab o'tgan boshliqlardan o'rganadilar, lekin

shu bilan birga, rahbar kelajak o'tmishdagi rasm – rusum, yo'l – yo'riqlarni isloh qilishni lozim topsa, turmush sharoiti taqozosiga qarab o'zgartiradi. Shuningdek, yomon odatlarni o'zida ifodalovchi o'tmishni ham o'zgartirmog'i kerak. Aks holda o'tmishning talablariga rioya etib, uning kayfiyati saqlansa, turmushda hech qanday yengillik, o'zgarish va o'sish ham bo'lmaydi".

Farobiy yetakchini avvalo, yomon odatlardan o'zini tozalashi zarurligini va jamoadagi har bir a'zosini ruhlantirmog'i zarurligini o'z fikrlarida bayon etgan.

Markaziy Osiyoning buyuk donishmandlaridan biri bo'lmish Abu Rayhon Beruniy ham boshqaruv va boshqaruvchi shaxsi xususida o'zining bir qator fikr – mulohazalarini bayon etgan. U har bir kishiga baho berish uchun, uning qilgan ishini kuzatish mumkinligini ta'kidlaydi: "Har bir odamning bahosi o'z ishini ajoyib bajarishidadir".

Beruniy o'zining "Hindiston" asarida ushbu g'oyani ilgari suradi: "Tabiati jihatidan boshqarish va siyosat ishlariga qiziquvchi, boshliq bo'lishga fazilat va kuchi bilan haqli, fikr va maqsadda sabotli, davlatni o'zidan keyingilarga qoldirib, ularning o'z ota – bobolariga qarshi bo'lmasliklarini maqsad qilib olgan kishi tomonidan berilgan har bir buyruq, buyurilgan kishi oldida turg'un tog'lar singari mahkam bo'lib, u buyruqqa ko'p vaqtlar va uzoq zamonlar o'tsa – da, keyingilar ham bo'ysunadilar". Uning fikricha, tabiatan boshqarishga moyil bo'lgan shaxs o'z fikri va qarashlarida qat'iy bo'lishi, o'z ishlarini amalga oshirishda donishmandlar tomonidan bildirilgan ilg'or mulohazalarga bo'ysunishi lozim. Odil shaxsning asosiy vazifasi oliy va past tabaqalar, kuchlilar va kuchsizlar orasida tenglik va adolat o'rnatishdan iboratdir. Boshqaruvchining muhim vazifalaridan yana biri fan taraqqiyotiga, olimlarga g'amxo'rlik qilishdir.

Amir Temur davlatni boshqarish vositalari haqida to'xtalib, shunday yozadi: Saltanat ishlarida to'rt narsaga amal qilish lozim:

- 1) kengash;
- 2) mashvarat – u maslahat;
- 3) qat'iy qaror, tadbirkorlik, hushyorlik;
- 4) ehtiyotkorlik.

Uning fikricha: "Ishbilarmon, mardlik va shijoat sohibi, azmi qat'iy, tadbirkor va hushyor bir kishi ming-minglab tadbirsiz, loqayd kishilardan yaxshidir".

Bundan tashqari, o'rta bo'g'in rahbarlarini tanlash, ulardan hukumatni boshqarish ishlarida samarali foydalanishda uni nafaqat sinab ko'rish lozimligi, balki rahbarning individual – psixologik xususiyatlari, shaxsiy yo'nalganligi, e'tiqodi, ehtiyoji, motivi kabilarni inobatga olish, bu rahbarlarni rag'batlantirish, yuqori lavozimlarga ko'tarish yoki jazolash usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq ekanligi ham Amir Temur tuzuklarida bayon etib berilgandir.

Ko'rinib turibdiki, bundan 650-700 yil avval davlatni boshqarish va rahbarlik tamoyillariga oid g'oyalar nihoyatda progressiv bo'lgan. Chunki bu tamoyillar hozirgi zamon demokratik huquqiy davlatlar xarakteriga mos keladi.

Amerikalik tadqiqotchilar Mans va Simslamning fikricha, eng yaxshi lider – bu "superlider"dir. Bu shunday shaxski, u o'z xodimlarining aksariyatini liderlarga, birinchi navbatda, o'zlari uchun liderlarga aylantira oladi. Bundagi asosiy g'oya shundan iboratki, agar odam eng avvalo, o'zi uchun lider bo'la olsa, o'zidagi bu malaka yoki mahoratni boshqalarga yetkaza olsagina, bu odam uchun shunday vaqt–soat yetib keladiki, jamoa o'zi mustaqil ishlaydigan, bevosita tepasida turib boshqarib turadigan insonga muhtoj bo'lmagan mexanizmga aylanadi. Bu – superliderlikdir.

Muvaffaqiyatli yetakchi ko'pincha yuqori ijtimoiy intellektga, o'zgarishlarni qabul qilish qobiliyatiga, o'z – o'zini anglash va o'z – o'zini boshqarish kabi ichki resurslarga va birinchi navbatda, ularning e'tiboriga loyiq bo'lgan narsalarga ahamiyat berish qobiliyatiga ega. Bular boshqalar uchun ham kerakli ko'nikmalardir.

"Liderlik – bu tasavvurni haqiqatga aylantirish qobiliyatidir", degandi: Uorren Bennis, ular o'zlarining ustuvorliklarini boshqalarga samarali yetkazishlari va ularni ushbu maqsadlarga erishishga ilhomlantirishlari kerak. Boshqaruvchanlik unvonga bog'liq jarayon emas. Agar ular hamkorlik qilayotganlarni umumiy maqsad sari intilishga undasa, har qanday darajada liderlar

paydo bo'lishi mumkin. Yetakchilik deganda biz mukofot va jazolardan foydalangan holda rioya qilishni ta'minlash emas, balki izdoshlar aslida nima qilishini xohlashlarini shakllantirish qobiliyatini nazarda tutishimiz lozimdir.

Liderning ortidan uning fidoyi izdoshlari va shogirdlari boradi. Hech kim izdoshlarini orttirishdan oldin yetakchi bo'lmaydi. Talabalar yetakchilik asosini tashkil etuvchi element bo'lib, uning mavjudligi shaxsga yetakchi deb hisoblash huquqini beradi. Har bir rahbar o'z izdoshlarini orttirgandagina liderga aylanadi.

“Liderlik” tushunchasi kuzatilishi mumkin bo'lgan sifat emas, balki kognitiv tarzda tuzilgan, chunki ma'lum harakatlar yetakchilik xatti – harakati g'oyasi bilan bog'liq. Shaxs muayyan ijtimoiy guruhda yetakchi bo'lishda muvaffaqiyat qozonishi uchun u ushbu guruh a'zolari yetakchilik sifatida qabul qiladigan fazilatlarini va ular ma'lum natijalarni yetakchilikka bog'lashda e'tiborga oladigan omillarni o'rganishi kerakdir.

Liderning eng ko'p tilga olinadigan shaxsiy xususiyatlari: ustunlik, o'ziga ishonch, hissiy muvozanat, stressga chidamlilik, ijodkorlik, muvaffaqiyatga intilish, tadbirkorlik, mas'uliyat, vazifaning ishonchliligi, mustaqillik, ochiqlik kabilar hisoblanadi.

Taniqli olim, “Liderlik psixologiyasi” kitobi muallifi A. Menegettining fikricha, inson tug'ilganidanoq rahbarning ma'lum mayllarini oladi, lekin bu uning yetakchi bo'ladi, degani emas. Rahbar bo'lish uchun madaniyat, ma'lumot, hayotiy tajriba va kasbiy mahoratning munosib darajasiga yetishi kerak. Menegetti haqiqiy liderga ega bo'lgan shaxsni yaratadigan narsaga ishora qiladi. Yetakchilik yo'lidagi birinchi qadam madaniyat va ta'limdir. Ularga umumiy madaniyat (o'z mamlakati va atrofidagi madaniyatini bilish muhim, shuningdek, san'at, musiqa va boshqalar haqida ozgina tushuncha), professional madaniyat (o'z sohasining professional bo'lish) va diplomatik munosabatlardagi tajriba (maqsadlarni amalga oshirishga qodir odamlarni yaratish qobiliyati, chunki rahbar tayyor odamlarni topa olmaydi).

Ikkinchi bosqich – stereotiplarni yengish qobiliyati. Bu ichki yetuklikni talab qiladi. Rahbar an'anaviy qadriyatlardan yuqori ko'tarila olishi kerak. Bu ikkinchi jihat har doim birinchisiga mos kelishi kerak. Insonparvarlik, mafkuraviy va boshqa qadriyatlarni yo'q qilib, odamlarni xafa qilib rahbar bo'la olmaydi. Liderni shakllantirishning ikkinchi darajasiga faqat universitet yoki akademiyada erishib bo'lmaydi, unga tajriba va hayot o'qituvchilari bilan erisha oladi.

Haqiqiy liderni shakllantiradigan uchinchi bosqich – bu ong ostini bilishdir. Ong ostimiz aql – zakovat omboridir, biz uni hech qachon to'liq ishlatmaymiz. O'zining uzoq tarixi davomida insoniyat inson onggi ostida saqlanadigan potentsialni faollashtirish uchun juda ko'p turli xil usullarni ishlab chiqdi. Ular orasida Sharqdan kelib chiqqan meditatsiya usullari ayniqsa mashhur. P. Senge, bu yerda u o'z qahramonining so'zlari bilan javob beradi: “Bunday odamlarni aslo yaratib bo'lmaydi, chunki ular o'zlarini o'zlari yaratadilar. Lider inson boshqalarga o'rnak bo'larli darajada o'zini tarbiyalagan va boshqalarni ham o'zi kabi hurmat qilmog'i lozimdir.

Zero, Prezident Sh. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: “Ish yuzasidan talabchanlik qilish boshqa, odamlarning shaxsiyatiga tegish butunlay boshqa narsa. Odamlar ish yuzasidan sizga bo'ysunishi mumkin, boshqa har qanday masalada siz bilan tepa – teng huquqqa ega ekanini aslo esdan chiqarmang.Barchamiz yaxshi bilamiz, xalqimiz oriyatli, nomusli xalq. Xalqimiz barcha narsaga chidashi mumkin, lekin takror – takror aytaman, adolatsizlik va nohaqlikka chiday olmaydi. Haqiqiy rahbar, haqiqiy yetakchi odamlarning bardoshini sinash uchun emas, balki ularga munosib shart – sharoit yaratib berish uchun rahbar etib tayinlanadi. Barcha bo'g'indagi rahbarlar – u vazir yoki hokim bo'ladimi, idora yoki tashkilot boshlig'i bo'ladimi, odob – axloqi va madaniyati bilan hammaga o'rnak va namuna bo'lishi zarur”¹⁰⁹.

¹⁰⁹ <http://old.xs.uz/index.php/homepage/zhamiyat/itein/12316-1> va [http://uza.uz/oz/society/rahbar-yuksak – manaviyatli har bir ishda barchaga ibrat bo'lish 29-11-2017](http://uza.uz/oz/society/rahbar-yuksak-manaviyatli-har-bir-ishda-barchaga-ibrat-bo'lish-29-11-2017) (murojaat sanasi 30.10.2019-yil)

Xulosa o‘rnida shuni aytish joiz, liderlik – bu jamoaning har bir a‘zosini bir maqsad sari qat‘iyat va ishtiyoq bilan harakatga undashi va jamoaning manfaatlari haqida qayg‘urishdir. Liderlik odamlar o‘rtasidagi norasmiy munosabatlar tizimida va ijtimoiy guruhning boshqa a‘zolariga ta‘sirida namoyon bo‘ladi. Psixologik xususiyatga ega bo‘lgan bunday ta‘sirni ifodalash shakllari xilma-xildir: o‘zgarishlarning xulq – atvor sohasiga ta‘sir qilishi, individual xususiyatlari, munosabatlar va izdoshlarning motivatsiyasi bilan bog‘liqdir. Ta‘sirning yakuniy maqsadi odamlarni guruh oldida turgan muammoni hal qilishga yo‘naltirishdir. Odatda, liderlik haqida gapirilganda, u yoki bu shaxsning alohida, boshqalarda bo‘lmagan o‘ziga xos xususiyatlari nazarda tutiladi. Kishi o‘zida liderlik sifatlarini shakllantirib, sardorga aylanishi mumkin. Buning uchun biron – bir muammoli vaziyatda paydo bo‘lgan qiyinchilikni tashabbus, topqirlik va mohirlik bilan hal etmog‘i lozimdir.

“Liderlik” so‘zini talaffuz qilsak, bu so‘zda nima eshitiladi, nima ochib beriladi? Yorqinlikmi yoki oddiylikmi, ulug‘vorlikmi yoki o‘rtamiyonalikmi? Men ushbu ishimni quyidagi so‘zlar bilan yakunlamoqchiman: “Jasorat, hayotiylik, kuch, ilhom va xalqlarning taqdiri bir so‘z bilan ifodalangan bu – liderlikdir”.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri”. – T.: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.
2. Abu Rayhon Beruniy “Hindiston”. – T.: “Fan”, 1963.
3. Amir Temur o‘g‘ullari. To‘plam. Tuzuvchilar: Axmedov B., Aminov A. – T.: “Navruz”, 1992
4. Yevtixov O.V. “Yetakchilik strategiyalari va usullari: nazariya va amaliyot”. – Sankt – Peterburg: Nutq, 2007.
5. Hayitov O.E. “Boshqaruv psixologiyasi”. – Toshkent: «Istiqlol» nashriyoti, 2021.
6. Krichevskiy R.L., Ryzhak M.M. “Liderlik tuzilmaviy hodisa sifatida”. Aspect Press, 1999 yil.

Internet saytlari:

7. <https://www.psychologytoday.com>
8. <https://president.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb – sayti